

руху вони й не зупинили.

Разом з тим, не дивлячись на досить значний доробок в історіографії XIX ст. з приводу ролі ігумена М.Значко-Яворського в подіях 1760-х рр., у деяких авторів відчувається нестача в цій інформації. Так, М.П.Драгоманов у 1879 р. змальовував цього дияча як героїчного ідеаліста, котрий разом з М.Залізняком та І.Гонтою “підняли людей “золотою грамотою”, яку мовбито дала цариця Катерина, й сподівались, що та цариця, яка за три роки перед тим знесла гетьманщину на лівім боці Дніпра і вже придушувала й Січ, та цариця, яка роздавала кріпаків своїм слугам, потерпить нову хмельничину на правім боці Дніпра!” [12; 419].

Вже на початку XX-го ст. історик В.О.Пархоменко досить аргументовано довів свою ж тезу, що “про роль Мельхиседека у повстанні 1768 р. краще говорити гіпотетично, а не категорично”. Тим більше, що, на його думку, якби ігумен Мотронинського монастиря “був замішаний в участі у повстанні, особливо ж в організації його, звичайно, його судили б, як судили тоді багатьох духовних осіб, часто по одній, нічим не доведеним підозрі їх в участі з гайдамаками” [13; 4-7]. Такої ж думки притримується і В.А.Смолій, стверджуючи, що на користь цієї версії свідчить той факт, що М.Значко-Яворський “не зазнав якихось утисків та переслідувань з боку російського уряду”, а був лише переведений на відповідну посаду в інший монастир [14; 24]. Важко не погодитися із його думкою, що участь ігумена Мотронинського монастиря Мельхиседека Значко-Яворського у подіях 1768 р. до сих пір не була остаточно з'ясована.

Здається, однозначну оцінку в діяльності ігумена Мотронинського монастиря ще занадто рано ставити. Слід враховувати, що особистість в історії це не завжди те, що про неї думають нащадки і як вони її хочуть бачити.

1. Храбан Г.Ю. Мемуари як історіографічне джерело вивчення народно-визвольного повстання 1768 р. // *Коліївщина. 1768.* — К., 1970.
2. Мірчук П. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. — Нью-Йорк, 1973.
3. Mosceński A. *Pamiętnik do historii Polskiej.* — Poznań, 1858.
4. Korzon T. *Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta.* — Poznań, 1877.
5. Филарет. *История Русской Церкви.* — М., 2001.
6. Максимович М. *Сочинения.* — Т.1. — К., 1876.
7. Максимович М. *Киев являлся градо великим...* — К., 1994.
8. Лебединцев Ф. *Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский.* — К., 1861.
9. Мельхиседек Значко-Яворский или страдания Украины за народность и веру во второй половине XVIII века. — К., 1873.
10. Скальковськай А.О. *Історія Нової Січі.* — Дніпропетровськ, 1994.
11. Коялович М.О. *История воссоединения западнорусских униатов.* — Минск, 1999.
12. Драгоманов М.П. *Шевченко, українофіли і соціалізм* // *Вибране*. — К., 1991.
13. П—ко Вл. *Был ли игумен Мельхиседек Значко-Яворский организатором украинского востанния 1768 г.* // *Киевская Старина.*— 1905.— №1.
14. Смолій В.А. *Деякі дискусійні питання історії Коліївщини (1768 р.)* // *Український історичний журнал.*— 1993.— №10.

Н.І.Гуля (Черкаси)

ІДЕЙНО-РЕЛІГІЙНА РОЛЬ М. ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКОГО В ПОДІЯХ КОЛІЙВЩИНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

“Каменем спотикання” у взаєминах українського та польського народів були здебільшого релігійно-церковні проблеми. Апогеєм непорозуміння двох народів, а водночас і “рушієм” спільної історії стали події 1768 р. [1, 102].

Дослідженню проблеми Коліївщини, вчені присвятили чимало уваги. Але як зазначає В.М.Ричка, аналіз чи докладний історіографічний огляд створених праць, ще має стати темою для спеціального дослідження [2, 71]. В.А.Смолій у свою чергу зауважує, що надто спрощеною є теза про інспірованість повстання російським урядом, а також верхівкою православної церкви в особі ігумена Мотронинського монастиря М.Значко-Яворського, адже лише після придушення

повстання, через два місяці, у протоках допитів з'являється згода Мотронинського монастиря і його ігумена [3, 21-22]. Очевидно, слідчі не змогли довести участі самого ігумена у повстанні, адже він після подій 1768 р. не зазнав утисків та переслідувань. Беззаперечним є одне: "питання віри протягом усього повстання займало в діях його учасників одне з чільних місць. Цей аспект історії Коліївщини може стати окремим предметом дослідження з боку істориків [4, 4]. Загалом, стосовно участі ігумена Мотронинського монастиря, серед науковців існує кілька думок: 1) він був одним із основних учасників повстання рівня М.Залізняка, І.Гонти; 2) він був лише ідейним організатором цього повстання (з релігійного погляду); 3) він не був ні учасником, ні ідейним натхненником Коліївщини, а лише у певною мірою причетний, до придушення цього повстання з боку Російської імперії.

У 1711 р. за умовами Прутського трактату російські війська залишили Правобережну Україну. Шляхта та католицьке духовенство розпочали відвертий наступ на православних, намагаючись підпорядкувати Православну церкву католицькій юрисдикції. Не уникали нагоди віддавати "зелянтів" (стійких у православ'ї) "татарам у послугу, а їхні землі заселяти поляками та мазовинцями" [5, 117]. Ідейними твердинями православної віри на той час залишалися монастирі. На кінець 1750-х рр. у руках уніатів опинилося майже 2 тисячі православних парафій (для порівняння: на середину 20-х років їх було захоплено 800) [6, 79]. За таких умов появляється постать ігумена Мотронинського монастиря М.Значко-Яворського.

Особистість ігумена Мелхиседека ґрунтовно була досліджена Ф.Лебединцевим у праці "Архимандрит М. Значко-Яворский", яка була вперше надрукована у 1861 р. Автор зазначає, що Мелхиседек відстоював лише легітимні методи захисту православної віри ("Наше дело судом доходит да терпением") [7, 74]. Крім того дослідник на основі архівних матеріалів прийшов до таких висновків: 1) на час подій, коли повстання готувалося, то Мелхиседека не було ні у Мотронинському монастирі, ні в Україні; 2) що він "предисказывал братии мотренической, дабы они одним токмо всегдашним своим терпением защищались, а от сообщенный разбойнических всемерно охранялись"; 3) "когда усмирено было это восстание, и все участвовавшие в нем подверглись суду и наказанию, Мелхиседек остался нетронутым"; 4) "суд, снаряженный над Геврасием, по участию в Украинском восстании, не коснулся Мелхиседека," [8, 93-94].

В.Пархоменко на сторінках "Киевской старины" (1905 р.) опублікував статтю "Были ли игумен М. Значко-Яворский организатором украинского восстания 1768 ?". У ній він зазначає, що зібраних владою документів та матеріалів виявилось недостатньо для притягнення ігумена до відповідальності й повністю заперечує участь М.Значко-Яворського у причетності до повстання. Разом з тим уточнює, що Мелхиседек був "здивований і наляканий розвитком подій" [8, 243].

Г.Ю.Храбан (з огляду на тогочасну ідеологічну кон'юнктуру) вказував, що якщо Мелхиседек співпрацював з російським урядом, то оцінка його діяльності була позитивною. "Відстоюючи православ'я, селянство боролось не за богословські, небесні справи, а за свої земні інтереси: геть панщину, геть шляхетське гноблення, на воз'єднання із бранною Росією!" [9, 141].

П. Мірчук у монографії "Коліївщина" також не залишив поза увагою постать М. Значко-Яворського. Він писав: "Його ім'я і його боротьба стала відомою всім тодішнім полякам. При кожному заторгненні релігійного питання в тодішньому польському сеймі відразу ж звеніло ім'я архимандрита Мелхиседека. От тому-то власне його визнали всі поляки спрочинником коліївського повстання, а репрезентовану ним справу релігійних переслідувань православних українців, якщо не єдиною, то основною й найважливішою причиною того „хлопського бунту". Цієї ж думки дотримувалися польські історики (Ліпоман, Ф.Равіта-Гавронський, А.Ролле, Т.Керзон, Т.Моравський, А.Скальковський). Як зазначає П.Мірчук, "у польських дослідників долучалось до цього ще й особисте почуття "кривди", заподіяної їм українськими повстанцями та бажанням бодай у моральній площині помститися

шляхом відповідного препарування споминів” [10, 2].

Російський уряд на чолі з Катериною II зайняв двобічну позицію по відношенню до подій, які відбувалися на Правобережній Україні. Імператриця, як відомо, прагнула “у з справах з Україною ... мати місячий хвіст і вовчий рот” [11, 38]. В.Смолій зазначає: “Звичайно не викликає жодного сумніву той факт, що Петербурзький двір у взаємних з Варшавою постійно розігрував так звану “дисидентську карту (тутиси православних на території Речі Посполитої)”. “Дисидентське питання” було тільки приводом для втручання Росії у внутрішні справи Речі Посполитої. У листі польського посла в Польщі зазначалося, що “ігумен Мелхиседек, которого я сам знаю, что он совершенный плут, человек чрезвычайно беспокоеен и все в состоянии сделать” [3, 24]. У Петербурзі також були переконані, що настоятель Мотронинського монастиря “міг підбурювати до повстання, мстячи за своє ув'язнення в минулому. Проте участь ігумена у подяях 1768 р. залишається й досі не до кінця з'ясованою. Документи нібито підтверджують думку про те, що Мелхиседек був причетний до повстання, але згадки, що містяться у них надто загальні, щоб на основі них робити конкретні висновки [12, 97].

В.М.Ричка у статті “Цар схизматиків” зазначає, що проповіді Мелхиседека знаходили відгук серед населення Правобережної України. Однак, безпосередньої участі в них Мелхиседек не брав. У своїх посланнях він закликав на законний шлях захисту православ'я: “Ховайтесь, утекайте, ежели хто вас гонить или хочет взяти, а до гайдамаків помянутих не приставайте”. В.М.Ричка наголошує на позитивній ролі Мелхиседека, як організатора й ідеологічного керманіча народного руху 1768 р. [13, 54].

В.Матяк зазначає, що наявні джерела дають змогу довести, що Мелхиседек був прибічником мирного врегулювання проблеми православного віросповідання у межах Польської держави. Зрештою, він став агітатором й фанатичним оборонцем православної віри, що лише почасти могло спровокувати масовий народний рух 1768 р. [14, 243].

Спираючись на ґрунтовну джерельну базу, Ю.Мариновський у праці “Православні монастирі на території Черкаської області до 1917р.” пише: “Ну не був отець Мелхиседек – ні в якому разі – ні в думках, ні в своїх діях – ні ідеологом і одним з керівників коліїв, і позитивно не ставився до будь-яких насильницьких і протидержавних виступів” [15, 21]. Його ж думку підтримують Л.Статі та Р.Бутенко у статті “М.Значко-Яворський: історіографічний нарис” [16, 52].

П.Соса акцентував увагу на ідеологічному впливі Мелхиседека на події 1768р. Ймовірного, за наказом свого православного керівництва він закликав народ й духівництво не коритись уніатському митрополиту [17, 43]. Дослідник також категорично заперечує його знайомство з М.Залізником, який на допиті свідчив, що гайдамаків “отпел прежде в монастыре через одного иеромонаха, а как зовут, не знает. По окончании молебни, пошли для исполнения своего намерения далее. Мелхиседека игумена же упомянутого не было, ибо он находился как слышно было в Переяславе” [18, 4].

Т.Федорова у публікації „Нескорений Мелхиседек – ігумен Мотронинського монастиря усе життя присвятив захисту православ'я” також відкидає причетність ігумена до повстання відкидає [19, 6].

Проаналізувавши доступну літературу щодо питання про участь Мелхиседека у подяях 1768 р. можна зробити наступні висновки:

1). Беззаперечно, релігійний чинник відіграв провідну роль у згуртуванні православної людності Правобережної України.

2). Українське православне духовенство брало активну участь у захисті соціальних, національних та релігійних цінностей свого народу. Це вимагало високої політичної та соціальної культури, нерідко й особистої мужності . Саме в цьому контексті слід розглядати діяльність М.Значко-Яворського.

3). Усупереч своєму особистому бажанню М.Значко-Яворський потрапив у подвійне становище: ігумен повинен був захищати православ'я і водночас

стримувати народ від виступів проти гнобителів. Відомі численні звернення Мелхиседека до української православної пастви із закликом не відповідати терором на терор, „благопристойними методами” відвоювати право на вільне сповідання своєї релігії.

1. Анастасій Великий. Релігія і церква основні рушії української історії. // Український культурологічний альманах. — Випуск 31-32. — К., 1999. — 102 с.
2. Рівка В.М. Гонти і уманська „бійня” 1768 р. в оцінці В.Б. Антоновича // Укр. Істор. журн. — 1993. — №9. — С. 70-71.
3. Смолій В.А. Деякі дискусійні питання історії Коліївщини // УІЖ. — 1993. — №10. — С. 21-22.
4. Смолій В.А.. Коліївщина 1768 р.: малодосліджені сторінки історії // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. — Київ-Черкаси, 1993. — 218 с.
5. Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. — Кн.3. Кінець XVI - середина XIX ст. — К., 1994.
6. Присяжнюк В.П. Суспільно-правове становище православних монастирів — на Правобережжі у XVIII ст. // Родовід. — 1993. — № 5. — С.78-80.
7. Лебединцев Ф. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворський. — К., 1861.
8. П-ко Вл. [Пархоменко В.]. Был ли игумен Мелхиседек Значко-Яворский организатором украинского восстания 1768? // Киевская старовина — 1905. — № 1.
9. Храбан Г.Ю. Мемуари як історіографічне джерело вивчення народно-визвольного повстання 1768 р. // Коліївщина 1768 р.: Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання. — К., 1970.
10. Мірчук П. Коліївщина. Правобережна Україна в періоді гайдамаччини. — Нью-Йорк, 1973.
11. Андрієвський В. Українське православ'я: втрата самобутності // Людина і світ. — 1993. — № 4-5.
12. Смолій В.А. Максим Залізняк // Укр. іст. журн. — 1990. — № 3.
13. Рівка В. “Цар схизматиків” (До питання про роль Мелхиседека Значко-Яворського у подіях 1768 р.). // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. — К.; Черкаси, 1993.
14. Матях В. Мелхиседек Значко-Яворський // Історія України в особах: Козацьчина. — К., 2000.
15. Маринівський Ю. Черкаська минування. Православні монастирі на терені Черкаської області до 1917 р. — Черкаси, 1997.
16. Статі Л.Д. Бутенко Р.К. Мелхиседек Значко-Яворський: історіографічний нарис // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. — К.; Черкаси, 1993.
17. Соса П.П. Ігумен Мелхиседек: участь в організації повстання // Народні рухи України в історії, мові та літературі. — Черкаси, 1993.
18. Соса П.П. За покликом воли: Ігумен Мотронинського монастиря Мелхиседек Значко-Яворський // Черкаський край. — 1992. — 10 жовтня.
19. Федорова Т. Нескорений Мелхиседек — ігумен Мотронинського монастиря все життя присвятив захисту православ'я // Нова доба. — 1999. — 7 грудня.

С. О.Голдіна (Полтава)

СТАРОБРЯДНИЦТВО ЧЕРНІГВЩИНИ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПISY „МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ” (КІНЕЦЬ ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Релігійні періодичні видання — одне з джерел дослідження історії духовного життя суспільства та міжконфесійних відносин. Останнім часом вони викликають інтерес дослідників історії України, перш за все тих, хто цікавиться церковно-релігійною тематикою. У цьому контексті увагу фахівців привертають публікації часопису „Миссионерское обозрение”.

Період кінця ХІХ — початку ХХ століття характеризувався значними змінами у ставленні держави до представників різних сповідань. В умовах певного ослаблення репресивної політики стосовно цих категорій віруючих, зокрема старообрядців (1883 р.), а згодом і проголошення свободи віросповідання (1905

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корнюченко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфріївського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

